

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Tajiyeva Zuxra Kamalbayevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TA'LIM JARAYONIDA FOYDALANILADIGAN SAMARALI METODLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR